

JOGOS DIGITAIS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS

[Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO, Linguística, Letras e Artes / 14/07/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8394093

Mariane Fernanda da Silva Cuice Cadeira

RESUMO

Os jogos digitais são atualmente um dos recursos mais utilizados para interação entre alunos e objetos de aprendizagem. Bem, estes estão em sua vida diária. Uma forma de recreação e recreação, portanto, podem servir como fator motivador. Desta forma, cria-se uma ponte entre entretenimento e conteúdo formal, o que beneficia. Sendo assim o processo de aprendizagem são alternativas dinâmicas que proporcionam maior interação e o diálogo como recurso didático são apoiados por métodos comuns como livros, vídeos, filmes etc. Portanto, este artigo tem como objetivo explicar a importância do uso de jogos de números no processo de ensino.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Jogos digitais; Ferramenta pedagógica.

ABSTRACT

Digital games are currently one of the most used resources for interaction between students and learning objects. Well these are in your daily life. A form of recreation and recreation, therefore, can serve as a motivating factor. In this way, a bridge is created between entertainment and formal content, which benefits. Therefore, the learning process is dynamic alternatives that provide greater interaction and dialogue as a didactic resource, supported by common methods such as books, videos, films, etc. Therefore, this article aims to explain the importance of using number games in the teaching process.

KEYWORDS: Early Childhood Education; Digital games; Pedagogical tool.

INTRODUÇÃO

Atividades de ensino agora podem usar novas tecnologias da informação e comunicação como ferramenta educacional e facilitadora de ensino. A aprendizagem na educação infantil estimula a capacidade de raciocínio das crianças, de modo que estes podem adquirir conhecimentos de uma forma divertida e interativa, ao mesmo tempo que inserem as crianças no mundo das TIC (tecnologias da comunicação e em formação).

Por meio de jogos educativos, as crianças podem Conhecimento sistematizado e dinâmica da informação. Sob a orientação do professor, será capaz de resolver problemas relacionados com a vida diária e desenvolver as habilidades cognitivas. Assim, os jogos de números podem ser usados como uma ferramenta pedagógica, pois inspiram todos os tipos de inteligência, como lógica matemática, musical, espacial, interativo, focado, sem deixar de promover autonomia e interesse aluna.

Diante dessas considerações, colocamos as seguintes questões de pesquisa: O uso de jogos digitais auxilia na aprendizagem de conteúdos Matemática para alunos do jardim de infância? Responda a esta pergunta faremos perguntas como um objetivo geral: analisar o jogo digital em Escola on-line, educação infantil, alunos, lógica, matemática, aprendizagem Serviço público municipal, por meio de um projeto de

intervenção. Como objetivo específico: pesquisar na web Jogos para trabalhar com alunos na primeira infância e ensinar faixas etárias conteúdo do espaço e forma; observação e análise do aplicativo do jogo educativo Kidsplay Disponível no site do Laboratório de Informática www.discoverykidsplay.com.br, em desenvolver conteúdos espaciais e formais através de aulas de educação infantil.

Atualmente, sobre a prática docente e o uso das tecnologias de informação e comunicação, além de facilitarem certos comportamentos, afetam o pré-planejamento e os processos de trabalho que podem facilitar a aprendizagem e ensino sistemático que contribui para as habilidades cognitivas das crianças como uma maneira interativa dinâmica de superar os métodos tradicionais de ensino e tornar o conteúdo mais rico mais atraente para as crianças.

Portanto, acreditamos que o uso de novas tecnologias pode auxiliar os professores no processo de ensino para tornar a sala de aula mais prazerosa e estimulante. Esses recursos existem em plataformas web e sites ou aplicativos educacionais, e consistem em atividades e jogos divertidos, sendo uma importante ferramenta para os alunos aprenderem conteúdos e uma ponte para o conhecimento.

Seu uso adequado Freitas (2000) explicou que o uso da tecnologia constitui um Atraente, instigante e estimulante para aprender. No entanto, segundo os autores, Ambientes de aprendizagem baseados em TIC, incluindo o uso de informática, computadores, Internet, ferramentas para educação a distância e outros recursos digitais e linguagens, atividades disponíveis propósito educacional, divertido e desafiador, propício à construção conhecimento em que os alunos procuram, exploram, questionam, admiram, procuram e propõem solução.

Os computadores são um meio de atrair os alunos para a escola porque, como ele está em contato com este dispositivo, é possível abstrair e verificar o que é aplicabilidade seja pesquisado, não tenha medo de errar,

ensaie e acumule conhecimento tentando erro. No entanto, apesar da era da informação e das políticas públicas para incentivar o uso da tecnologia nas escolas, notamos que muito professor não se familiariza com o uso de computadores na prática em sala de aula a respeito disso.

Folque (2011) relata que ferramentas tecnológicas podem enriquecer Materiais de estudo e contexto, que devem fazer parte do contexto natural A aprendizagem das crianças para que possam responder às suas necessidades.

Segundo Huizinga (1971, p. 3), um jogo pode ser definido como uma atividade De acordo com as regras, exercer voluntariamente dentro de um determinado tempo e espaço consentimento voluntário, mas absolutamente obrigatório, com um propósito em si mesmo.

Acompanhado por sentimentos de tensão e alegria. Assim, usando novas tecnologias na educação infantil, a sala de aula da infância à idade adulta será um estímulo para os alunos aprenderem, o professor vai ver como é positivo utilizar esta ferramenta para favorecer a exposição de diversos conteúdos. Por isso, acreditamos que a educação é um processo contínuo O conhecimento, seja intelectual, social ou cultural, não pode deixar de ser nova tecnologia.

Nesse sentido, Kenski (2007) enfatiza a necessidade de as TIC compreender e incorporar a pedagogia, é importante que as escolas e os professores incorporem esse mundo digital em sua prática de ensino. Esses jogos apresentam desafios que interessam a quase todas as crianças, conteúdos vinculados a conteúdos escolares podem ser fonte de inspiração para a aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades cognitivas das crianças.

Neste caso, a cognição entendida como “adquirir, armazenar, transformar e aplicar conhecimento” (MATLIN, 2004, p. 2), segundo Ramos e Anastácio (2014) em seu estudo intitulado “Cognitive Skills” e o uso de jogos de números nas escolas: percepções das crianças, Usando jogos de números

na escola as interações das crianças com eles promovem o desenvolvimento de uma variedade de habilidades cognitivas como: Atenção, que é um tipo de concentração mental, conforme definido por Lima (2005) .

A capacidade de responder principalmente a estímulos como um indivíduo causando danos significativos a outros; a resolução de problemas também é uma Brincar desenvolve habilidades cognitivas à medida que as crianças são orientadas a resolver problemas, avançar na fase do jogo e atingir a meta situação de resolução de problemas. A resolução de problemas ocorre quando queremos alcançar alguns objetivos, mas as soluções não aparecem de imediato (MATLIN, 2004).

As habilidades destacadas pelos autores acima, com Aprendizagem, é a memória de trabalho, que Uehara e Landeira Fernandez (2010) definem como um sistema de capacidade limitada que permite armazenar Gerenciamento de informações temporárias. Eles também enfatizaram no estudo que o jogo também favorece o controle inibitório, que está associado a conectar-se com a sociedade e se relaciona com a forma como você lida com a situação dos momentos de espera.

O direito de decidir quais passos serão dados para atingir os objetivos estabelecidos pelo jogo por (DIAMOND, 2013), o controle inibitório envolve a capacidade de controlar a atenção, comportamentos, pensamentos e emoções para controlar o desejo de agir mais adequado ou necessário.

Para Abreu (2002), os jogos promovem associações felizes com o conhecimento, visto que. Eles adicionam um personagem interessante e despertam interesse na mediação do conteúdo aluno, ajude-o a fazer novas descobertas. Então temos que pensar no jogo você insere uma ferramenta disponível e estimulante que pode ser adicionada ao método Métodos de ensino sistemático na educação infantil.

No entanto, as atividades ou jogos de números devem ser acompanhados por um profissional da educação ou educador, pois crianças, imaturas,

entram no mundo virtual e serão induzidas a lugares diferentes meios não educativos de apropriação de informações desnecessárias e prejudiciais para o seu desenvolvimento cognitivo, portanto, o monitoramento é muito necessário.

Obtenha diretamente de professores e pais em eventos virtuais a tecnologia não substituirá os professores, mas pode ajudar a mudar o ambiente escolar, em um ambiente atrativo, estimula o interesse e o estímulo alunos, contribuindo para o desenvolvimento de novos métodos de ensino e formação de professores. Portanto, usando aplicativos e internet na prática escolar, não basta, o professor não é suficiente para fazer seu trabalho com sucesso.

Nesse sentido, Moran (2007) enfatiza que as mudanças na educação dependem basicamente de boa formação de professores: Bons professores são a chave para a mudança educacional. Muitas pessoas começam a ensinar sem formação adequada, especialmente do ponto de vista que a pedagogia exige formação contínua ao longo da prática. À medida que a tecnologia avança, escolas, professores e alunos precisam estar conectados ao mundo virtual.

Os professores devem estar envolvidos nestas mudanças, observar e acompanhar o desenvolvimento, mas para isso deve abandonar algumas práticas tradicionais de ensino como o quadro-negro/giz e estar disposto a buscar sempre há novas condições de melhoria, priorizando a criatividade e o pensamento dos funcionários.

Student Gardner (apud ANTUNES, 2008, p.13) disse que os seres humanos são dotados de uma variedade de inteligências, incluindo linguagem, lógica matemática, espaço, musical, cinestésico, físico, naturalista, interior e interpessoal. Portanto, os jogos devem ser vistos como agentes cognitivos que ajudam os alunos a agir livremente em suas ações e decisões, permitindo-lhe transcender o conhecimento matemático traduzido em linguagem. Deve ocasionalmente ser associado à O objetivo

é colmatar as lacunas criadas no cotidiano escolar, tendo em conta as suas características interessantes como as competências intelectuais e a formação das relações sociais devem ser consideradas com mais cuidado. Desta forma, o jogo ganhará espaço como ferramenta ideal de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades cognitivas, como sugere para estimular o interesse os alunos desenvolvem diferentes níveis de experiência quando jogam em grupos ou individualmente, indivíduo e sociedade. Portanto, os jogos se tornam a melhor maneira de inspirar a felicidade, estética, descobrindo a personalidade e meditação pessoal.

Os jogos, no ensino da matemática, não só promovem o desenvolvimento da matemática lógica – raciocínio matemático, mas também proporcionam interação entre diferentes formas. Os jogos permitem que os alunos tenham experiências sociais e atividades culturais, aquisição de regras, trabalho em grupo, expressão de imaginação e assimilação do conhecimento.

Nesse sentido, o jogo permite o conhecimento e a compreensão das regras, inventar novas situações e depois tentar modificá-las, ou seja, brincar as crianças podem participar de um mundo imaginário e enfrentar o desafio de encontrar desafios Divertido e o mais importante, mostrando criatividade, autonomia e foco.

Os jogos educacionais se baseiam numa abordagem autodirigida, isto é, aquela em que o sujeito aprende por si só, através da descoberta de relações e da interação com o software. Neste cenário, o professor tem o papel de moderador, mediador do processo, dando orientações e selecionando softwares [...] (TAROUCO et al, 2010, p. 3)

DESENVOLVIMENTO

O conteúdo espacial e formal é produzido por meio de jogos Kidsplay no site <http://www.discoverykidsplay.com.br/>, promovendo a interação das crianças com jogos digitais e o uso de computadores como objetos de aprendizagem (OAs), durante a intervenção pudemos observar e

comprovar o quanto as crianças são receptivas às novas tecnologias e apresentaram um interesse muito acentuado pelo jogo digital kidsplay, sob a orientação do professor as crianças participaram do concurso, que foi previamente selecionado como simples e funcional, é composto por figuras geométricas e imagens usar e compare o desenho com os tons existentes, coloque-os no quadro.

As aulas acontecem em laboratórios de informática onde cada aluno usa um computador e você pode visitar o site sugerido para saber mais sobre o conteúdo do espaço e formas. Escolhemos a pesquisa participativa, e os tipos de estudos que permitem aos pesquisadores participar e interagir a autenticidade do assunto. Durante a intervenção, pudemos observar e demonstrar como as crianças eram receptivas às novas tecnologias e mostraram um interesse muito forte por brincadeiras digitais jogos infantis, kidsplay, para provar aos pesquisadores que ele pode ser usado para

Desenvolvimento de habilidades cognitivas como atenção, raciocínio lógico, atenção, desenvolvimento da memória de trabalho e habilidades de resolução de problemas e assimilação de espaço e forma do conteúdo. Durante as atividades na casa de máquinas, professores responsáveis pela sala, interesse dos alunos pelo conteúdo, usando o jogo de números. Participe e aprenda muito positivo porque os alunos têm a oportunidade de usar computadores como estudar, visitar sites educacionais e navegar na web, realizar jogos simples que ajudam no aprendizado do conteúdo.

O processo é planejado e monitorado, a atividade foi avaliada como muito produtiva pela professora da turma, tem excelentes resultados de aprendizado e engajamento. Por isso, acreditamos que a educação é um processo contínuo A aprendizagem, seja intelectual, social ou cultural, não pode deixar de ser TIC, os alunos podem aproveitar esta forma moderna de aprender conforme observado por Kenski (2007, p.46), seu primeiro ano de escola trazer mudanças no processo educacional, no entanto, elas precisam ser compreendidas e Pedagogia combinada.

Percebemos que os jogos em sala de aula devem trazer situações interessantes e desafiador, permitindo que os alunos se avaliem e participem ativamente do jogo, Esteja ciente do impacto de suas decisões e escolha um risco que possa ocorrer forma, ou por outro lado, para analisar os seus movimentos e os do adversário. Ao final da experiência, observamos o uso de jogos em sala de aula como uma ferramenta de ensino para ajudar a melhorar o desempenho dos alunos, em matemática, proporcionando-lhes processo de aprendizagem mais interessante, seja criativo e conecte-se com os interesses das crianças pequenas.

Nesse sentido, RAMOS (2014, p.12) afirma que os jogos são desenvolvimento psicológico e social, com ênfase no desenvolvimento da linguagem, que pode contribuir de forma única porque cada criança interage de forma única significativa, proporcionando-lhes desafios que facilitam a aprendizagem. Portanto, os professores precisam estimular o interesse dos alunos e respeitar o nível de desenvolvimento dos alunos Inteligências múltiplas, caso contrário as atividades de diversão perdem seu valor e riqueza.

Mas para que isso aconteça de forma significativa, os professores devem estar preparados para incorporá-los em sua prática de ensino, não apenas no currículo e na instrução. As experiências com estágios e programas de intervenção mostraram à pesquisadora a importância da formação continuada dos professores da educação infantil, incluindo o uso de jogos, ludicidade e uso de novas tecnologias. Prática de ensino que proporciona melhoria contínua ensino técnico, que estimula a vontade coletiva de construir ideais educacionais e sociais conquistas em seu trabalho docente.

E por fazerem parte do contexto atual, merecem atenção e precisam ser cenário educacional. Talvez por isso, ou mesmo pela falta de investimento nesta área, Professores apontam restrições de investimento na inclusão tecnologia em sua prática pedagógica diária. Apenas o uso generalizado

da televisão ou exibição de data. Além disso, de acordo com a entrevista com a diretora, importância clara o uso das TIC no ensino e reconhecendo que requer qualificações use-os diariamente na escola. Ele deixou claro que a intervenção poderia fornecer momentos importantes para os alunos aprenderem sobre o espaço da matemática e Forma e traz oportunidades de uso de computadores, jogos digitais e trabalho, Educação online.

CONCLUSÃO

Leve em conta que as novas tecnologias estão presentes em todas as instâncias da Sociedade, sem a qual é impossível imaginar. A educação precisa utilizar seu processo de ensino para esta ferramenta. A pesquisa mostra a necessidade de Formação continuada para professores da primeira infância, conforme necessário esteja preparado para aproveitar as informações que a nova tecnologia traz e use software educacional gratuito, como KidsPlay, para ensinar Alfabetização matemática, uma estratégia de ensino valiosa e inovadora para desenvolvimento.

Portanto, o estudo destaca a importância de proporcionar aos alunos oportunidades de aprendizagem. Acesso a sites e aplicativos educacionais que auxiliam em seu processo de treinamento e aprenda, por meio de jogos de números, eles podem absorver conteúdo Matemática e desenvolvimento de habilidades cognitivas. Ele também enfatizou a necessidade contínua de aprimoramento tecnológico instrucional, que incentiva os professores Formação continuada e construção coletiva de ideais educacionais e sociais. Portanto, podemos afirmar conclusivamente que os professores ainda precisam de muito para crescer e desenvolver suas perspectivas críticas Prática própria no uso das TIC na educação infantil. E mais importante, dizer que este é um processo que já aconteceu, e a exploração da amostra neste estudo, mostra-se que requer cada vez mais conhecimento e esforços para expandir e definir de todos os que fazem o sistema educacional.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Celso. **Jogos para estimulação das múltiplas inteligências**. 15 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

BECKER, Fernando. **O que é construtivismo? Revista de Educação AEC**, Brasília, v. 21, n. 83, p. 7-15, abr./jun. 1992. **Ensino e construção do conhecimento; o processo de abstração reflexionante. Educação e Realidade**, Porto Alegre, v. 18, n.1, jan./jun.1993.

DIAMOND, A. 2013. **Executive Functions. Annual review of psychology**, 64(1):135-168.

Disponível em: <http://www.rioeoi.org/deloslectores/518Napolitano.pdf>
Acesso em: 17 jan. 2022.

FISCHER, J. **Sugestões para o desenvolvimento do trabalho pedagógico**.2000.

FOLQUE, **Maria da Assunção. Educação Infantil, tecnologia e cultura**. Revista Pátio, Jul/Set-, 2011 – p. 8-11.

FREITAS, M. T. de A. **As apropriações do pensamento de Vygotsky no Brasil: um tema em debate**. In: **Psicologia da Educação. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia da Educação**. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: 2000, n.10/11: 9-28.

HUIZINGA, J. 1971. **Homo Ludens: o Jogo como Elemento na Cultura**. São Paulo, Perspectiva, 256 p.

KENSKI, V. M. **Educação e tecnologias O novo ritmo da informação**. Campinas, SP. Editora: Papyrus, 2007.

Lima, R.F. (2005). **Compreendendo os Mecanismos Atencionais. Ciências & Cognição**, 6. Retirado em 05/04/2008, no World Wide Web:

Disponível em: <http://www.cienciasecognicao.org/>

MATLIN, M. 2004. **Psicologia cognitiva**. 5ª ed., Rio de Janeiro, LTC, 420 p.

MORAN, José Manuel, MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida. NAPOLITANO, L. R.; BATISTA, F. F. **A ciência da computação aplicada no período de educação infantil**.

RAMOS, Sandra Lima de Vasconcelos. **Jogos e brinquedos na escola: orientação psicopedagógica**. Editora Respel, 2014.

TAROUCO, L. M. R. et al. **Jogos educacionais**. Disponível em: <http://www.cinted.ufrgs.br/renote/mar2004/artigos/30-jogoseducacioanis.pdf>. Acesso em: 05 maio 2022.

UEHARA^a, Emmy e FERNANDEZA, Jesus Landeira-, **Um panorama sobre o desenvolvimento da memória de trabalho e seus prejuízos no aprendizado escolar**. Ciências & Cognição 2010; Vol 15 (2): 031-041 <http://www.cienciasecognicao.org>. VIGOTSKI, Lev Semenovich. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 6a. ed

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil